

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

TA'LIMDAGI PSIXOLOGIYANING HOZIRGI MUAMMOLARI

Зохидаҳон Эшонқулова

Qo'qon davlat universiteti psixologi

Pedagogika instituti

Zohida2404@mail.ru

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagogika, psixologiya, ta'lim sifati, ta'lim tizimi, ta'lim jarayoni.

Annotatsiya: Maqola pedagogika va psixologiyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan. Ushbu mavzu o'z mazmuniga ko'ra juda ko'p. Ushbu tadqiqot pedagogika va psixologiya sohasidagi zamonaviy sharoitlarda dolzarb bo'lgan masalalarning faqat bir qismiga to'g'ri keladi. Pedagogika va psixologiya umuman mamlakatdagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga bog'liq holda hozir og'ir sharoitda. Ta'lim sohasi o'zgarimoqda, uzluksiz modernizatsiya jarayoni davom etmoqda. Yuqoridagilar ushbu maqola mavzusining dolzarbligi va tanlovini belgilaydi.

CURRENT PROBLEMS OF PSYCHOLOGY IN EDUCATION

Key words: education, pedagogy, psychology, quality of education, educational system, educational process.

Abstract: The article is devoted to topical problems of pedagogy and psychology. This topic is very voluminous in its content. This study touches upon only a part of the issues that are relevant in modern conditions in the field of pedagogy and psychology. Pedagogy and psychology are now in difficult conditions, depending on the political and socio-economic situation in the country as a whole. The sphere of education is undergoing changes, there is a continuous process of modernization. The foregoing determines the relevance and choice of the topic of this article.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Ключевые слова: образование, педагогика, психология, качество образования, воспитательная система, образовательный

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам педагогики и психологии. Данная тема очень объемна по своему содержанию. В данном исследовании затронуты лишь часть вопросов, актуальных в условиях современности в области педагогики и психологии.

процесс.

Педагогика и психология сейчас находятся в сложных условиях, зависящих от политической и социально-экономической ситуации в целом по стране. Сфера образования претерпевает изменения, происходит непрерывный процесс модернизации. Вышесказанное обуславливает актуальность и выбор темы данной статьи.

Психология и педагогика в настоящее время играют большую роль в образовании, воспитании подрастающего поколения, формировании общества в целом. От того, как будет образовано и воспитано общество, поколения зависит развитие государства, динамика развития всех сфер жизнедеятельности общества[2]

В рамках данной статьи мы не можем охватить весь пласт актуальных проблем сферы педагогики и психологии. Остановимся подробно лишь на части проблем, которые касаются сферы образования.

Одна из существующих проблем современности – это проблема качества образования. Спектр образовательных услуг представлен разнообразием образовательных организаций разного уровня – государственных и частных дошкольных образовательных организаций, школ, организаций профессионального образования, высших учебных заведений, организаций дополнительного образования детей и взрослых. Все они ведут образовательную деятельность либо по уже принятым и утвержденным Министерством программам обучения, либо разрабатывают и внедряют в учебный процесс авторские программы и методики обучения и воспитания. Также в системе образования в настоящее время много средств обучения - учебных и методических пособий. Их выбор тоже определяется не всегда рационально.

При всем разнообразии образовательных продуктов и технологий, не всегда качество и результат обучения соответствуют требованиям.

Для того чтобы создать целостную систему мониторинга учебного процесса, которая позволяла бы объективно оценить работу ученика и

учителя, целенаправленно планировать деятельность коллектива в этом направлении, в каждом образовательном учреждении должна быть создана программа мониторинга качества образования. Данные мониторинга должны входить в единую муниципальную и региональную базу данных. Единая информационная база должна быть достоверной, прозрачной, должна давать представление о качестве образования в целом. К сожалению, в настоящее время не во всех регионах и городах данная система функционирует. Наблюдается и другая тенденция – данные мониторинга показывают высокие результаты, тем не менее уровень образования обучающихся образовательных учреждений и компетентность педагогов низкие.

В контексте модернизации системы образования одним из приоритетных направлений является совершенствование управления образованием на основе информационных технологий. Система управления образованием является важной частью государственного и муниципального управления.

Улучшение качества управления образованием должно осуществляться в рамках программы электронного правительства. Это новое явление для нашей страны подразумевает как автоматизацию самого административного процесса управления образованием, так и вовлечение широких слоев населения в процесс управления образовательной системой. Эта проблема довольно активно обсуждается в научных исследованиях. Исследователи согласны с тем, что присутствие образовательных органов в Интернете должно вести диалог с субъектами учебного процесса с постоянной практикой и обеспечивать прозрачность принятых решений.

Информационные потоки и информационное взаимодействие, необходимые для эффективного управления образованием, обеспечивает наличие информационной культуры среди всех субъектов образовательного процесса.

Отчетная документация образовательных учреждений после обобщения в Управлении передается в Министерство образования, взаимодействующее с помощью средств массовой информации и Интернет с населением.

Процесс цифровизации управленческой деятельности в системе образования осуществляется посредством внедрения различных программ и мероприятий федерального и регионального уровня.

Необходимо создание электронной информационно базы, доступной всем региональным ведомствам и организациям. Пусть черпают информацию не из школы десятками запросов, а из общей базы - оперативную, достоверную. Ведь нередко бывает так: идет межведомственное обсуждение какой – то проблемы, и у всех ведомств разные данные.

На данный момент при управлении образованием на всех его уровнях информационные технологии используются недостаточно эффективно. Существует необходимость разработки подходов, позволяющих объединить все компоненты образовательной среды в единую и согласованную систему, с которой легко управлять и прогнозировать последствия предпринятых управленческих действий; решить проблемы формирования информационной и технологической инфраструктуры системы образования, повысить эффективность и качество управления, основанные на внедрении современных ИТ.

Можно выделить ряд проблем в управлении образовательным процессом: отсутствует единая информационная система управления и мониторинга образовательным процессом; не выработаны единые требования к уровню информационной культуры управленческих кадров в образовании; информационная культура субъектов образовательного процесса формируется стихийно и не всегда на должном уровне.

Проблема культуры профессиональной деятельности педагога для педагогической науки не является новой. Исследовательский интерес в этой

теме выводит нас не только на описание этого педагогического феномена, выявления его структуры, составляющих, но и на изучение механизмов, под влиянием которых происходит ее становление, необходимых условий

Проблема компетентности современных преподавателей стоит особенно остро. Связано это, в первую очередь, с нехваткой педагогических кадров в образовательных организациях всех уровней. Преподаватели вынуждены, пройдя переподготовку, преподавать несколько предметов. При этом страдает качество преподавания, поскольку в рамках переподготовки невозможно постичь ту или иную науку достаточно глубоко.

Еще одна проблема – средний возраст педагогического состава любой организации. В большинстве случаев он высок. Люди старшего возраста не всегда имеют возможность и желание осваивать новые современные технологии, обучать детей с использованием интерактивных средств обучения и т.д. Аргументом в пользу таких преподавателей служит «советская» система обучения, где они получали свою профессию. Глубина знаний и профессионализм данных преподавателей не вызывает сомнений. Но современные дети растут в информационном обществе, в условиях цифровизации и технического прогресса. И их необходимо готовить к будущей «взрослой» жизни именно современного общества.

Касаемо проблем психологии, которые актуальны в наше время, можно назвать наиболее важные. Прежде всего, это психологические проблемы воспитательного процесса современных детей.

Следует отметить, что по статистике сейчас очень много детей с патологиями и дефектами развития, ослабленным здоровьем. Все это накладывает отпечаток на образовательную и воспитательную деятельность. Педагоги и психологи вынуждены искать новые подходы к таким детям. [1]

Также в современном обществе стало очень много негативных проявлений со стороны молодежи – суицид, агрессия, асоциальное поведение, ранняя сексуальная жизнь, игрозависимость и интернет-

зависимость и т.д. Все вышеперечисленное также является проблемой, решением которой занимается как педагогика, так и психология.

Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса и обеспечение условий эффективной реализации воспитания в образовательном учреждении является одной из ведущих задач реформирования структуры и содержания общего образования.

Глобальной проблемой психологии в современных условиях является и работа со взрослым поколением. В условиях образовательного пространства – это работа, как с педагогическим составом, так и с родителями.

Таким образом, в условиях современности существует достаточное количество проблем педагогики и психологии, которые оказывают негативное влияние на жизнь современного общества, заставляют специалистов и ученых искать пути и средства их решения.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1]. Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем. Учебное пособие / В.В. Гребнева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 192 с.
- [2]. Демидова, И. Ф. Педагогическая психология / И.Ф. Демидова. - М.: Академический Проект, Трикста, **2013**. - 224 с.
- [3]. Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: материалы III междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 нояб. 2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014 – 220 с.